

МИЛЛИЙ ХУНАРМАНДЧИЛИК МАҲСУЛОТЛАРИ ОРҚАЛИ ТУРИЗМ СОҲАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ АСОСЛАРИ

Тошкент молия институти,
Электрон тижорат ва рақамли
иқтисодиёт кафедраси в.б.доценти,
Давлатова Замира Ражаббоевна

Аннотация: Жаҳонда кечаётган пандемия шароитлари туризм соҳасига жиддий таъсир ўтказди. Барча давлатлар ушбу соҳани ривожлантириш учун бошқа соҳалар билан интеграция жараёнларини таҳлил қилмоқда. Таҳлил учун 2010-2020 йиллардаги Ўзбекистонда туризм кўрсаткичлари ва миллий хунармандчилик фаолияти танлаб олинди. Таҳлил натижаларига кўра миллий хунармандчилик маҳсулотларининг онлайн савдосини ҳамда туризм жозибадорлигини умумий ҳолда, миллий хунармандчилик маҳсулотларини рақамлаштириш QR-кодлар қўйиш орқали ривожлантириш мумкинли аниқланди. Миллий хунармандчилик маҳсулотлари савдосида туристлар сонига жуда кучли таъсир ўтказар экан.

Калит сўзлар: туристлар оқими, туризм хизматлари, миллий хунармандчилик маҳсулотлари савдоси, Delphi методи, QR-код, коинтеграция моделлари

Кириш

2019 йилда туризм соҳаси республиканинг тез ривожланаётган соҳаларидан бирига айланиши, йиллик туристлар сонининг олти миллиондан ошганлиги, туризм тушумларининг бир миллиард АҚШ долларига етиши бу соҳада тўғри ислоҳот амалга оширилганлиги билан белгиланади. 2020 йилда бошланган пандемия эса кескин равишда туристлар оқими ва тушумига жиддий таъсир ўтказди. Кўплаб соҳалар қатори миллий хунармандчилик маҳсулотлар савдоси ҳам туристлар оқимига боғлиқ бўлганлиги сабабли тушиб кетди.

Кейинги йилларда миллий ҳунармандчилик соҳасини ривожлантириш учун бир қатор қарорлар қабул қилинди. Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарорига асосан Ҳунармандчилик фаолиятининг асосий йўналишлари, ҳунармандлар томонидан ишлаб чиқариладиган буюмлар ва товарлар (ишлар, хизматлар) турларининг 34 йўналишдаги рўйхати тасдиқланди. Ҳунармандчилик маҳсулотларини хорижий давлатларга олиб чиқиш борасида ҳам ҳунармандларимизга талай имтиёзлар берилган, жумладан, мамлакатимизда 24 йўналишдаги ҳунармандчилик маҳсулотлари экспертиза йиғимидан озод этилди. Ҳунармандларимиз ушбу имтиёзлардан муносиб равишда фойдаланиб, ишлаб чиқарган маҳсулотлари билан халқаро фестиваль, кўргазма-танловларда иштирок этмоқдалар. Миллий ҳунармандчилик маҳсулотларимизни хорижий давлатларда ҳам намойиш этиш ва ҳунармандларимиз томонидан яратилаётган маҳсулотларга чет элликларнинг қизиқишини инобатга олиб, дунёнинг 30 га яқин давлатларида 100 дан ортиқ ҳунармандларимизнинг ҳунармандчилик маҳсулотлари намойиш этилган. Дунё миқёсида ўтказилаётган кўплаб нуфузли кўргазма ва фестивалларда ҳунармандларимиз иштироки таъминланмоқда. Бу тадбирларда уста-ҳунармандларимизнинг муносиб иштироки ташкилотчилар томонидан эътироф этилиб, улар дипломлар, сертификатлар ва фахрий ёрлиқлар билан тақдирланган. Ўнга яқин ҳунармандларимизнинг шахсий кўргазмалари ташкил қилинган. Ҳар йили уюшма аъзоларидан 10 дан ортиғи Олий Мажлис ҳузуридаги Нодавлат нотижорат ташкилотлар ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтларини қўллаб-қувватлаш Фондидан грант маблағлари олиб, ўз фаолиятларини ривожлантиришга сарфламоқдалар.

Муҳтарам Президентимизнинг 2017 йил 17 ноябрдаги “Ҳунармандчиликни янада ривожлантириш ва ҳунармандларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони оилавий тадбиркорлик, ҳунармандчилик билан шуғулланаётган инсонларга

шарт-шароитлар яратишга янада кенг имкониятлар эшигини очди. Бу тарихий хужжат халқ амалий санъатини янги босқичга олиб чиқиш билан бирга аҳоли даромадларининг ошишига туртки бўлди. Маълумки юртимизда хунармандчилик қадимдан тараққий этган аجدодларимиз ушбу соҳанинг кўплаб турлари билан фаол шуғулланган халқимиз хунар ўрганиб, турли бежирим буюмлар яратиш, кудалик ҳаётда асқатадиган жиҳозлар тайёрлаш, шу орқали ўз меҳнати билан одамларга наф келтиришни қадрият даражасига кўтарган. Хунармандчиликнинг у ёки бу йўналиши бир оила вакилларининг асосий машғулотиغا айланиши натижасида моҳир хунармандлар сулоласи вужудга келган. Жойларда ўзига хос мактаблар шаклланган. Маълумки, миллий хунармандчилик Ўзбекистонда қадимдан ривожланган ва хунармандчилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш аجدодлардан авлодларга анъанавий тарзида ўргатиб келинган. Бобурнинг “Бобурнома” асарида ҳам бу ҳақида қимматли маълумотлар келтирилган. Ўзбекистон Республикаси мустақилликка эришганидан кейин тадқиқотчиларнинг миллий хунармандчилик ва хунармандлар тайёрлаш масаласини ўрганишга бўлган кизиқишлари янада фаоллашди. Жумладан, мустақиллик йилларида Ш.Ғойибназаров, И.Жабборов асарлари, А.Тўқсонов, И.Сулаймонов, А.Қураҳмедов, М.Ҳамидованинг илмий мақолалари эълон қилинган. Ўзбекистондаги хунармандчилик тарихини бир қатор хорижлик тадқиқотчилар ҳам ўрганишга ҳаракат қилишган. Немис олимлари Жудит Пелтз ва Клаус Пандерлар томонидан яратилган асарларда ўзбек халқининг турмуш тарзи, анъанавий хўжалик турлари, шу жумладан миллий хунармандчилик тарихи, унинг соҳалари тўғрисида қисқа маълумотлар учрайди. Габриеле Келлер томонидан яратилган тадқиқот кенг қамровли ва ўзбек анъаналари фотосуратларида акс эттирилиб, шу жумладан, “Тикиш ва тўқиш Ўзбекистонда юксак даражали хунарманчилик намуналари ҳисобланиб, ўзбек аёллари томонидан маҳорат билан амалга оширилади,

айниқса, зардўзлик либослари тантаналарда кийилади ва катта эътиборга сазовор” Немис тадқиқотчилари Б.Волленвебер, П.Франкеларнинг тадқиқотида муҳим маълумотлар берилган бўлиб, қадимий гламдўзлик марказлари Фарғона, Нурота, Сирдарё, Сурхондарё ва Қорақалпоғистонда кенг ривожланганлиги эътироф этилган. Мустақиллик йилларида ҳунармандчиликнинг ривожланиши ҳақида француз тадқиқотчилари томонидан ҳам асарлар яратилган. Масалан, Гералд Дегеорге ва Пиерри Чувенларнинг тадқиқотларида ўзбек ҳунармандчилиги соҳалари, жумладан, наққошлик каштачилик тарихига оид бўлган маълумотлар берилган. АҚШлик тадқиқотчилар томонидан миллий ҳунармандчилик тарихи, унинг ҳозирги ривожланиш хусусиятлари, ҳудудий ўзига хослиги тўғрисида қимматли маълумотлар келтириб ўтилган. Риштон кулолчилиги, Марғилонда ипакчилик соҳаси ва тўқувчи ҳунармандлар ҳақида К.Меклид, Б.Мехьюлар томонидан берилган маълумотлар учрайди. Яна бир тарих тадқиқотчиси У.А.Қиличев мустақиллик йилларида Ўзбекистонда миллий ҳунармандчиликнинг ривожланишини тадқиқ этар экан, миллий ҳунармандчилик туризмнинг ривожланиш омили эканлигини таъкидлайди. У тадқиқот натижаларига таяниб қуйидаги тавсия ва таклифларни илгари суради: “... - миллий ҳунармандчилик билан боғлиқ ташкилот, уюшма, кўмита, жамғармаларнинг ҳуқуқлари ва амалий фаолияти доирасини янада кенгайтириш чоратадбирларини ишлаб чиқиш; - соҳа юзасидан халқаро алоқаларни янада кенг йўлга қўйиш, сайёҳлик объектларини жаҳон стандартлари асосида жиҳозлаш, қулай таклифлар орқали сайёҳларни кўпроқ жалб этиш, миллий ҳунармандчиликни ривожлантириш туризмнинг тараққий этишидаги омил эканлигига аҳамият берганлиги, ҳунармандчилик тарихини ривожлантириш бўйича берган тавсия ва таклифларини юқори баҳолаймиз.

Ўзбекистонда миллий ҳунармандчилик ва туризмни ривожлантиришнинг ижтимоий географик асосларини тадқиқ этиш ўзига хос

спетсифик долзарбликка эга. Туризм XXI асрда энг тараққий этадиган жараён бўлиб, у энг муҳим даромад манбаига ҳам айланади. Туризм мамлакатлар хўжалик тизимига таъсир кўрсатиб, унинг хизматлар кўрсатиш соҳасига ихтисослашувига ҳам сабаб бўлади. Бугунги кунда туризм ва хизматлар кўрсатиш жараёнларига оид кўплаб илмий тадқиқот ишлари олиб борилмоқда. Умумжаҳон туризм соҳаси сўнгги ярим аср давомида турли муаммоларнинг салбий таъсирига учради. Табиий офатлар ва эпидемиялар, жиддий ижтимоий портлашлар ва урушлар ҳамда жанговар ҳаракатлар, иқтисодий инқирозлар ва терроризм каби ҳодисалар соҳанинг ривожланишига етарлича тўсқинлик кўрсатди. Ана шундай хавфларга қаршилик кўрсатар экан, туризм индустрияси мураккаб ижтимоий, иқтисодий ва сиёсий шароитларга мослашиш ва фаолият юритиш кўникмаларини ўзлаштириб олиши зарур деб ҳисоблаймиз.

Материал ва Метод

Миллий ҳунармандчилик маҳсулотларини савдосини таҳлил қилиш ва туристлар оқими камайганини ҳисобга олиб, ҳам миллий ҳунармандчиликни ривожлантириш ҳамда шу билан бир қаторда айнан шу соҳа орқали рақамли технологияларни қўллаш, туризмни ривожлантириш учун ҳунармандлардан танланма кузатув асосида таҳлил амалга оширилди. Мақола муаллифлари томонидан Delphi методини қўллаган ҳолда ҳозирда мавжуд 38 минг ҳунармандлар орасидан 250 таси ажратилиниб олинди. Ҳунармандларни танлаб олишда уларнинг тажрибаси, савдо ҳажми, чет элга экспорт қилиш ҳажми каби ҳолатлар инобатга олинди. Муаллифлар томонидан қуйидаги саволларни қамраб олган саволнома ишлаб чиқилди:

1. Сиз пандемия шароитида сотувларни қандай амалга оширдигиз?
2. Online сотув деганда нимани тушунасиз?
3. Фаолиятингизда рақамли технологиялардан фойдаланасизми?

4. Маҳсулотингизни интренет магазин орқали сотилишини хоҳлайсизми?
5. Сотув ҳажмини ошириш учун маҳсулотларига уникал QR-код қўйиш хоҳлайсизми?
6. Маҳсулотингизни ўз вақтида етказиб беришни беришничи?
7. Сиз маҳсулотингизни ижтимоий тармоқлар орқали реклама қилишни истармидингиз?
8. Дунё бозорларида маҳсулотга бўлган талабни билишни хоҳлармидингиз?
9. Хорижга маҳсулотингизни Online етказиб беришничи?
10. Янги рақамли технологиялардан фойдаланишни ва фаолиятингизни кенгайтиришни хоҳлайсизми?

Республикадаги мавжуд 14 ҳудуднинг ҳар биридан 16 дан ортиқ ҳунармандлар танланма кузатувга жалб қилинди. Delphi методини шундан иборатки, саволнома ҳар бир ҳунармандга юборилиб, аноним тарзда жавоблар қабул қилинади ва умумлаштирилади.

Ҳунармандчилик маҳсулотларини бир қисми ички бозорга сотилса, бир қисмини давлатга ташриф буюрган туристлар сотиб олишади ҳамда қолган қисми чет элга экспорт қилинади. Буни қуйидаги формула орқали ифодалаш мумкин:

$$\ln(ce_{it}) = \alpha + \beta \ln(ip_{it}) + \beta_1 \ln(tn_{it}) + \beta_2 \ln(ex_{it}) \varepsilon_{it} \quad [1]$$

Бунда, ce_{it} – t даврда i ҳунарманднинг даромадини, ip_{it} – t даврда i ҳунарманднинг ички бозоридаги даромадини, tn_{it} – t даврда i ҳудудга ташриф буюрган турист сони, даромадини, ex_{it} – t даврда i – ҳунарманднинг экспорт қилган миллий ҳунармандчилик маҳсулотлари ҳажми англатади.

Афсуски пандемия шароитида туристлар ташрифи анча камайди. Ҳунармандчилик маҳсулотлари савдосида 45% кирувчи туристлар ҳисобига тўғри келган, 25% халқаро кўрғазмалар доирасида амалга оширилган. 5% савдо эса онлайн тарзда амалга оширилган.

Натижалар

Delphi методи асосида ўтказилган танланма натижаларига асосан танланмага катнашган 250 респондентдан 13,9% пандемия шароитида ҳам одатдагидек ўз ишини давом эттираётганлиги аниқланди. 51% респондент эса ўз фаолиятида даромади камайганлигини эътироф этган бўлса, 22,8 % респондентлар молиявий ресурсларга зарурлигини таъкидлашди.

Пандемия шароитида туристлар оқими камайганлиги сабабли 18,3% респондентлар ўз маҳсулотларини халқаро бозорга сотиши, экспорт қилиши аниқланиб, 41,1% респондентлар эса ўз маҳсулотларини олдинги ўзларининг миқдорларига айланган туристларга сотганлиги аниқланди. Хунармандчилик фаолияти давомийлиги ҳам муҳим омил экан, яъни ўз фаолиятини 10 йилдан ортиқ давом эттираётганлар ўзларининг доимий турист миқдорларига эга экан. Пандемия ҳолатида кўплаб хунармандлар ўз маҳсулотларини турли ижтимоий тармоқлар орқали онлайн тизимида сотганлиги аниқланди.

1-расм. Хунармандларининг онлайн савдоси ҳолати

Пандемия шароитигача танланма кузатувда иштирок этган 16% респондентлар ўз маҳсулотларини ҳам бозорда ҳам онлайн тизимида сотган

бўлса, пандемия шароитида 86% хунармандлар онлайн тизими орқали сотувни амалга оширганлар.

Юқоридаги барча саволларни умумлаштирилганда миллий хунармандчилик маҳсулотлар савдоси онлайн савдони ривожлантриш орқали ўзларининг аввалдан мижоз бўлиб келган туристларига сотиш энг асосий омиллардан эканлиги аниқланди. Тадқиқотлар натижасида ҳар бир хунарманд ўз маҳсулотлари орқали туризм жозибадорлигини ошириши мумкинлиги, туристлар оқимига миллий хунармандчилик маҳсулотлари кучли таъсир ўтказар экан.

Тўпланган статистик маълумотлар ва танланма кузатув маълумотларини умумлаштирган ҳолда туристлар оқимига миллий хунармандчилик маҳсулотлар таъсирини ўрганиш мақсадида эконометрик модел ишлаб чиқилди.

Юқорида муаллифлар томонидан таклиф қилинган регрессия тенгламаси ўзгарувларни эконометрик таҳлил қилиб, 2010-2019 йилларда миллий хунармандчилик маҳсулотлар ҳажми, ички бозордаги улуши, кирувчи туристлар сони, миллий хунармандчилик маҳсулотлар экспорти орасидаги боғлиқликни тадқиқ этилди.

Ҳисоб китоб ишлари бажарилди ва қуйидаги натижаларга эришилди.

1-жадвал

Регрессион тенгалама натижалари

Ўзгарувчилар	Коэффициент	Std. хатолик	t-статистика	Эҳтимоллик
Озод ҳад	3,76	0,41	9,21	0,01
IP	0,20	0,07	2,89	0,03
ТТ	0,43	0,06	5,44	0,01

EX	0,23	0,06	3,88	0,01
----	------	------	------	------

1-жадвалда туризм ялпи қўшилган қиймати, туризм тушумлари, туризм харажатлари ва туризм инвестицияси орсидаги боғлиқликни кўрсатувчи регрессия миқдори ҳамда стандарт хатолик, статистикалар ва эҳтимолликлари берилган.

$R^2 = 0,98$ тенг. Демак ушбу омиллар Y боғлиқ ўзгарувчида бўладиган ўзгаришнинг 98% ини тушунтириб берар экан.

Регрессия тенгламасини ишончилигини F ва t тестлар орқали текширилади. Нолинчи ва бир ёқлама алтернатив гипотезаларни куйидагича ёзилади:

$$H_0: \rho^2=0$$

$$H_1: \rho^2>0$$

$\alpha=0,05$ аҳамиятлилик даражаси учун F нинг критик қийматини топамиз: $F_j=F_{\alpha}(k-1;n-k)=F_{0,05}(3;7)=2,62$

2- жадвал

ANOVA жадвали:

Дисперсия	Эркинлик даражаси (DF)	Квадратлар йиғиндиси (SS)	MS	F-нисбат
Регрессия	3	3,90	1,30	159,45
Қолдиқлар хатолиги	6	0,05	0,01	
Жами	9	3,95		

F танланманинг ҳисобланган қиймати эса, $F = \frac{SSR/(k-1)}{SSE/(n-k)} = 21,24=159,45$

Бу ерда, n -кузатувлар сони; k -ўзгарувчилар сони; SSR – регрессия квадратларининг йиғиндиси; SSE – қолдиқ квадратларининг йиғиндиси.

Ҳал қилувчи қоида: $F_j < F_h$ бўлгани учун H_0 гипотеза рад этилади.

Моделда t-тест ўтказишдан мақсад, бош тўпламнинг тахмин қилинган чизиқли регрессия тенгламаси коэффицентларининг нолдан аҳамиятли фарк қилишини, яъни уларнинг тасодифий эмаслигини текширишда иборатдир.

Мос нолинчи ва бир ёқлама гипотезаларни қуйидагича тузилади:

$$H_0: \beta_1 \leq 0 \quad H_0: \beta_2 \leq 0 \quad H_0: \beta_3 \geq 0 \quad H_0: \beta_4 \geq 0$$

$$H_1: \beta_1 > 0 \quad H_1: \beta_2 > 0 \quad H_1: \beta_3 < 0 \quad H_1: \beta_4 < 0$$

$\alpha = 0,05$ аҳамиятлилик даражаси учун t нинг критик қийматини топилади:

$$t_{cr} = t_{\alpha}(n-k) = t_{0,05}(7) = 1,71$$

Энди эса t нинг танланма ҳисобланган қийматини ҳисоблаймиз. Бунинг учун аввало бизга зарур баъзи статистик қийматларни аниқлаштириб оламиз.

Регрессия коэффицентларининг стандарт хатолиги

$$S_{b1} = 0,41; \quad S_{b2} = 0,07; \quad S_{b3} = 0,06; \quad S_{b4} = 0,06;$$

$$t_1 = 9,21; \quad t_2 = 2,89; \quad t_3 = 5,44; \quad t_4 = 3,88;$$

Ҳал қилувчи қоида: $t_{cr} < |t_i|$ ($i=1,2,3,4,5$) бўлгани учун барча ҳолда H_0 гипотеза рад этилади. Демак, бош тўпламнинг тахмин қилинган регрессия тенгламасининг барча коэффицентлари мусбат. Танлаб олинган модел F-тест ва t-тестдан муваффақиятли ўтди.

Якуний регрессия тенгламаси:

$$\ln (ce) = 0,20 \ln (ip) + 0,43 \ln (tn) + 0,23 \ln (ex) + \varepsilon \quad (3.2)$$

Миллий хунармандчилик маҳсулотлари савдосида туристлар сони кучли таъсир ўтказар экан, детерминация коэффиценти 98%га тенгли миллий хунармандчилик маҳсулотлари савдосида ушбу омиллар кучли таъсир этишини ифодаламақда. Регрессия тенгламасининг ишончилигини F-тест ва t-тест орқали баҳолаганимизда барча параметрлар ва тенглама ўзи ҳам ишочли эканлиги аниқланди.

Мунозара

Тадқиқот давомида миллий хунармандчилик ва туризм соҳасининг ўзаро боғлиқлигини биргаликда таҳлил қилган ҳолда, ушбу соҳалар ўзаро

боғлиқлиги модели ишлаб чиқилди. Модел адекватлигини текшириш мақсадида F-тест ва t-тест орқали баҳолаганимизда барча параметрлар ва тенглама ўзи ҳам ишочли эканлиги аниқланди. Моделни тузишда айнан логорифмик кўп омилли регрессия тенграмасини тўғри танланганлиги, параметрлари энг кичик квадратлар усули орқали топилганлиги ҳам текширилди.

Модел натижаларига асосан хунармандлар ички бозордаги улуши 1% ошса, хунармандлар даромади 0,20% ортар экан. Демак, ички бозор ҳам пандемия шароитида миллий хунармандчилик маҳсулотлари учун асосий бўлиб қолмоқда. Республикага ташриф буюрувчи ҳар бир турист албатта совға олишга ҳаракат қилади, бунда айнан қўл меҳнати орқали тайёрланган миллий хунармандчилик маҳсулотлари биринчи ўринни эгаллайди. Моделга кўра республикага ташриф буюрувчи туристлар 1% ошса, миллий хунармандчилик савдоси 0,43% кўпаяди. Агар туристлар келиши камайса, ўз навбатида миллий хунармандчилик савдоси ҳам кескин тушиб кетади. Delphi методи орқали ўтказилган танланма кузатув натижаларига кўра кўп йиллик тажрибага эга хунармандларининг доимий мижоз туристлари мавжуд, уларга онлайн савдони сақланганлиги, туристлар камайишини олдини олиши мумкин.

Миллий хунармандчилик маҳсулотларини экспорт қилиш ҳам республикага туризм жозибадорлигини оширади. Хорижда миллий хунармандчилик маҳсулотларини сотиб олган истеъмолчилар, албатта давлатга келишга, миллий хунармандчилик маҳсулотларини жойидан олишга, уларнинг тайёрланишини кўришга қизиқади. Модел натижаларига кўра миллий хунармандчилик маҳсулотларининг экспортининг 1% га ошиши, хунармандчилик маҳсулотлар савдосини умимий ҳолда 0,23 фоизга ортишига олиб келади.

Моделдан кўринадики, энг кучли таъсир қилувчи омил кирувчи туристлар сони экан. Пандемия шароитида туристлар кириши учун чегараларнинг ёпиқлиги ҳолатида, биз ҳар миллий хунармандчилик маҳсулотларига QR коди ёпиштирилиб, ушбу тизим орқали сотилган миллий хунармандчилик маҳсулотлари орқали республикага туристлар оқимини ошириш мумкин.

Хулоса

Илмий тадқиқот давомида қуйидаги хулосалар шакллантирилди:

1. Миллий хунармандчилик ва туризм соҳаларини ривожлантириш учун давлат томонидан кенг кўламдаги шарт-шароитлар яратилган бўлиб, улардан оқилона фойдаланиб иш юритилса, самарадорлик ҳам шунга яраша юқори бўлар эди.

2. Бугунги кунда миллий хунармандчилик маҳсулотлари нафақат хорижий меҳмонларда, балки маҳаллий сан'атга қизиқувчиларнинг ҳам диққатини кўпроқ тортмоқда.

3. Юртимизга келадиган ҳар бир сайёҳ авваламбор, бизнинг маданиятимизга, яшаш шароитимизга қизиқиб турист сифатида ташриф буюради. Ўз ватанига қайтаётганида у ўзи учун шу илиқ ҳислатларни эслатувчи бирор соувенир сотиб олиб кетиш илинжигга тушади. У шаҳарни айланиб юрган кезлари сотиб олиши мумкин. Аммо баъзи туристлар Миллий хунармандчиликда самарадорликни оширишда кенг кўламдаги ишлар амалга оширилмоқда.

4. Хунармандларга онлайн савдони рағбатлантириш учун шароитлар яратиш, ҳар бир маҳсулотларга QR кодини таъминлаш ва бу орқали туризм соҳасини ривожлантириш шарт.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

[1] Bolotin, Yu.E., and Sanzharova, G.D. 2019. International cooperation as a priority area of tourism development in Uzbekistan. Economics and

- Entrepreneurship, 1(102): 297-9. (in Russian)
- [2] Borisova, A.O. 2019. Factors and areas of developing export tourism potential of Russia. Vector of Science of the Togliatti State University. Series: Economics and Management, 2(37): 5-12. (in Russian)
- [3] Cherkasov, I.L., et al. 2017. The effect of international tourism on the development of global social-economic processes. Journal of Environmental Management and Tourism, 6(22): 1166-70. DOI: [https://doi.org/10.14505//jemt.v8.6\(22\).02](https://doi.org/10.14505//jemt.v8.6(22).02)
- [4] Karaulova, N.M., et al. 2017. Methodical approaches to forecasting tourist streams. Espacios, 38(48): 22.
- [5] Konovalova, E.E., et al. 2018. Forming approaches to strategic management and development of tourism and hospitality industry in the regions. Journal of Environmental Management and Tourism, 2(26): 241-7. DOI: [https://doi.org/10.14505//jemt.v9.2\(26\).03](https://doi.org/10.14505//jemt.v9.2(26).03)
- [6] Kostin, K.B., and Nan, L. 2019. Development of the criteria and methods of assessing the efficiency of international tourism activities. Economic relations, 9(2): 539-52. (in Russian)
- [7] Nikiforov, A.I., et al. 2018. Economic and legal support for the use of coastal territories in a tourism-recreation sector. International Journal of Civil Engineering and Technology, 9(13): 1048-54.
- [8] Safaeva, S.R. (2019). Improving the organizational, economic and institutional mechanisms of managing the sphere of tourism in Uzbekistan. ISJ Theoretical & Applied Science, 03 (71): 545-552.
- [9] Safaeva, S.R., Ishankhodjaeva, D.A., and other. 2019. Economic and Legal Aspects of Tourism Regulation in the New Economy: International Practice. Journal of Environmental Management and Tourism, 2(34): 460 - 465.
- [10] Қ л и ч е в У. А. Ўзбекистонда миллий хунармандчиликнинг ривожланиши (1991–2006 йй.): Тарих фан. ном. ... дис. автореф. Тошкент, 2010.83

- [11] Солиев А. С., Усманов М. Р. Туризм географияси (Самарқанд вилояти мисолида). Самарқанд, 2005.
- [12] Таксанов А. Азбука экотуризма. Ассотсиация путешественников “Рабат Малик”. Ташкент, 2005.
- [13] Ўзбекистон Республикаси Халқ усталари, хунармандлари “Хунарманд” уюшмаси материаллари. Тошкент, 2008.
- [14] Ҳайитбоев Р., Сатторов А. Туризм маршрутларини ишлаб чиқиш технологияси. Самарқанд, 2009.
- [15] Александров А. Ю. Международный туризм. Уч.пособие для вузов. М.: Аспект Пресс, 2004.